

УДК 341.651-026.87

Снігур Анжеліка Іллівна –

студентка 3-го курсу

міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Anzhelika I. Snigur –

student of

International Law Faculty

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблема смертної кари в міжнародному праві

Статтю присвячено дослідженню інституту смертної кари, основним проблемам та причинам застосування смертної кари в різних країнах. Висвітлено сутність права на життя та його закріплення у міжнародних актах, розкрито поняття смертної кари, історію її виникнення та стан розвитку у сучасному світі. В ході дослідження виявлено основні проблеми інституту смертної кари та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: смертна кара, покарання, страта, право на життя, статистика, позбавлення життя, інститут смертної кари, найвища міра покарання.

Статья посвящена исследованию института смертной казни, основным проблемам и причинам применения смертной казни в разных странах. Раскрыта суть права на жизнь и его закрепление в международных актах, изображено понятие смертной казни, историю ее возникновения и состояние развития в современном мире. В ходе исследования выявлены основные проблемы института смертной казни и предложены пути их решения.

Ключевые слова: смертная казнь, наказание, право на жизнь, статистика, лишение жизни, институт смертной казни, высшая мера наказания.

A.I. Snigur Problem of Death Penalty under International Law

This article is devoted to the main problems in the institute of the death penalty. Nowadays, our society concentrates on the humanization of the rule-making framework, and especially on the loyal application of the punishment to the defendants. The State by establishing the death penalty takes away human life and it denies the honor, dignity and social value of human beings as the main goal of the states and social existence.

The main idea of this article to analyze the institute of the death penalty, to explore and make statistics of states where it still exists and to determine reasons for its application. Therefore, the author considered the main aspects of the institution of the death penalty and the right to life, their legislative consolidation and concluded that the problem of the death penalty is one of the biggest problems in international law. In today's society, a lot of issues concerning the rightness and legality of the use of the death penalty exist. In this regard, the article focuses on the main regulations in which the prohibition of the death penalty is enshrined, these include the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights and Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the Abolition of the Death Penalty and the like. The concept of the death penalty, history and current state of its development in the world are also revealed. Also, the author analyzed the doctrine of scholars on this issue and consented that the death penalty is contrary to the principle right to life, which is the major one in international law. The author noted that many countries refuse to recognize international standards in this sphere and refuse to ratify the Protocols to international treaties abolishing the death penalty.

Analyzing the issue of the death penalty, the author outlined numerous problems raised during conducting the study and noted that the international community has the task of solving the problems mentioned in the article. The article also proposes different ways to solve the problems of the death penalty, including

improving the legal regulation of the death penalty; the replacement of the death penalty with life imprisonment. The author concluded that the international community must take more measures to prohibit the death penalty.

Keywords: *death penalty, punishment, death, right to life, statistics, life imprisonment, institute of death penalty, supreme measure of punishment.*

Постановка проблеми. Питання доцільності застосування смертної кари привертає увагу не лише правознавців, але й суспільство в цілому. Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то на сьогодні багато країн вже відмовилися від застосування смертної кари і їх законодавство не передбачає такого виду покарання. Тема смертної кари є досить суперечною та проблемною як для всього світу, так і для кожної країни.

На початку 60-х років розпочався ініційований Радою Європи міжнародний рух за скасування смертної кари. Так, Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо скасування смертної кари передбачають заборону застосування смертної кари. Проте, в таких країнах як Китай, Іран, Ірак, США, Пакистан, Японія досі існує смертна кара. Тому, ця проблема є центральною для суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема смертної кари хвилює багато науковців та дослідників. Питання застосування смертної кари в умовах демократизації та гуманізації міжнародного законодавства не втратило своєї актуальності, адже людина, її життя, неповторність та унікальність визнаються найвищою цінністю. У сучасній науці дослідженнями цієї теми займалися такі науковці, як Ю.О. Толстенко, А.М. Литвиненко, Ю.В. Баулін, П.П. Михайленко, М.І. Карпенко, Ю.М. Антонін, С.В. Бородін тощо. Також багато інформації міститься у політичних та юридичних періодичних виданнях, Інтернет-ресурсах.

Невирішені раніше проблеми. На сьогодні багато країн продовжують застосовувати смертну кару. При цьому у них різне правове регулювання стосовно цього питання. Хоча факультативними протоколами до міжнародних договорів смертна кара скасована, вона, як порушення абсолютного невід'ємного права на життя, досі не заборонена в окремих

державих світу і її продовжують активно застосовувати як вид покарання. Тому, дане питання залишається відкритим і потребує подальшого аналізу та вивчення у міжнародному праві.

Метою роботи є здійснити аналіз інституту смертної кари в цілому та в окремих державах, визначити в яких країнах досі застосовують смертну кару як міру покарання, привести їх статистику та виявити основні проблеми і причини такого застосування. Повне та всебічне розкриття даної теми, формування власної думки стосовно цього питання.

Виклад основного матеріалу. Одним із принципів міжнародного права є повага до прав і свобод людини, а найголовнішим правом є право на життя. Інститут смертної кари викликає інтерес не лише як юридичний факт, але й як ціннісне явище. Життя саме по собі не є благом, що дарується людині державою, тому держава не має законного права віднімати це життя. Тобто, застосовуючи смертну кару, держава самовладно припиняє людське життя, привласнює собі право, що їй не належить. [1, с. 168] Право на життя закріплене в багатьох міжнародно-правових актах. Зокрема, у Загальній декларації прав людини 1948 року у статті 3 сказано: «Кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканість». Відповідно до статті 5 цієї Декларації: «Ніхто не може бути підданий катуванню або жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність поводженню і покаранню.» [2] Також у статті 6 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права закріплено: «Право на життя є невід'ємне право кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.» [3]

Сьогодні однією із проблем в міжнародному праві, яка хвилює не тільки юристів, але й все суспільство, викликаючи багато дискусій, є проблема смертної кари. Актуальність цієї проблеми пов'язана з тим, що її вирішення є ключовим не тільки в процесах гуманізації міжнародного права, але й суспільства, адже людина, її честь, гідність,

свобода та самотність дедалі частіше виходять на перший план. Тема смертної кари є досить дискусійною та багатогранною і має безліч аспектів не тільки юридичних, але й соціальних. Виникає безліч питань стосовно правильності та гуманності смертної кари, адже у кожній зі сторін свої погляди та аргументи з цього приводу.

Фундаментальні розробки щодо проблеми смертної кари проводились в XIX – XX століттях російськими криміналістами та філософами: А. Ф. Кістяковським, Н. Д. Сергеевським, І. С. Джабадарі, Н. П. Загоскіним, Н. С. Таганцевим, С. В. Познишевим, М. Н. Гернетом, І. А. Фойницьким, О. Є. Лейстом, Д. А. Дрилем, Г. Спенсером та ін. [4, с. 201] Значний внесок щодо дослідження смертної кари також зробили і українські криміналісти та науковці, такі як: В.І. Бойко, О.В. Іващенко, В.І. Мельничук та багато інших.

На початку 60-х років було розпочато «рух за відміну» смертної кари на міжнародно-правовому рівні під час розробки Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. З тих пір міжнародне право розвивалося в напрямку цілковитої заборони смертної кари, а її застосування воно обмежило категорією «найтяжчих злочинів». [1, с. 2]

Протягом багатьох років органи ООН також обговорювали і вживали заходів в підтримку закликів до всесвітнього скасування смертної кари, все частіше піднімалися та обговорювалися механізми її заборони на міжнародному і регіональному рівнях.

Так, у міжнародному праві є багато правових актів, які містять каталог прав людини та проголошують право на життя, але більшість з них не забороняють смертну кару. Заборона смертної кари міститься в окремих факультативних, тобто в не обов'язкових для підписання учасниками основного договору протоколах до міжнародного договору. Прикладами таких протоколів є Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо скасування смертної кари.

Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 році є міжнародним

договором та направлений на скасування смертної кари. Статтею 1 цього Протоколу передбачено: «Жодну особу, яка перебуває під юрисдикцією держави - учасниці цього Протоколу, не буде страчено». [5] Тобто, він передбачає повне скасування смертної кари, проте держави-учасниці при ратифікації або приєднанні до Протоколу можуть зробити застереження, яке допускає застосування смертної кари у військовий час. Учасником Протоколу може стати будь-яка держава - учасник Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

Також Протоколом № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин передбачено, що право кожної людини на життя є основоположною цінністю в демократичному суспільстві і, що скасування смертної кари є основною умовою захисту цього права та цілковитого

визнання гідності, притаманної всім людям. Проте, Протокол № 6 до Конвенції, який стосується скасування смертної кари, підписаний у Страсбурзі 28 квітня 1983 року (994_802) не виключає смертної кари за діяння, вчинені під час війни або невідвротної загрози війни. [6]

Під смертною карою ми розуміємо страту злочинця чи неугодної владі особи, засудженої на смерть за скоєння особливо тяжких злочинів чи дій, що суперечать державній політиці країни. Майже кожне суспільство на певній стадії свого розвитку застосовувало смертну кару до кримінальних і політичних злочинців. Смертна кара є одним із найдавніших видів покарання, що виник в ході реалізації принципу таліону - вбивство людиною іншої людини каралось смертю вбивці. Крім того, важливу роль зіграв і діючий у багатьох соціумах принцип кровної помсти.

Деякі правозахисні організації, однією з яких є «Amnesty International», вважають, що смертна кара є найгіршим проявом недотримання прав людини, характеризують як жорстоку та нелюдську кару. Смертна кара ними розцінюється як грубе порушення права на життя, що було закріплене в багатьох міжнародних договорах.

У багатьох сучасних суспільствах смертна кара була скасована, в тому числі і в Україні. Вона вважається недопустимою на території Ради Європи.

Хорев А. В. стверджував, що смертна кара є формою позбавлення людини її прав. Вона являє собою навмисне і холоднокривне позбавлення життя людини державою в ім'я справедливості. Вона порушує право на життя, проголошене Загальною декларацією прав людини. Це жорстокий, нелюдський, такий що принижує гідність вид покарання. Тортурам і жорсткому поводженню не може бути ніяких виправдань. Як і тортури, кара являє собою граничну форму фізичного та морального насильства над людиною. Смертна кара за своєю суттю є дискримінаційною. [7, с.76]

Також, автор наголошував на тому, що право на життя та право не піддаватися жорсткому, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню закріплені в Загальній декларації прав людини, в інших міжнародних документах та в Конституціях багатьох країн. Можна зробити висновок, що смертна кара при будь-яких обставинах порушує ці права.[7, с.77]

З таким твердженням можна з впевненістю погодитися, адже смертна кара суперечить принципу права на життя, який є одним з головних в міжнародному праві. Тому не дивно, що міжнародне право стоїть на шляху повної відміни смертної кари.

Мета міжнародного права в питанні смертної кари сформульована в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН (32/61) від 8 грудня 1977 р .: «основна мета, яку необхідно переслідувати в питанні смертної кари полягає у прогресивному обмеженні числа злочинів по відношенню до яких може бути застосована смертна кара, виходячи з бажання скасування цього виду покарання». [8]

Звідси випливають два основні завдання міжнародного права з питання про смертну кару:

1. Встановлення обмежень на застосування смертної кари в тих державах, де вона застосовується, і гарантій прав засуджених до смертної кари;

2. Обмеження числа злочинів, які караються стратою. [9, с.249]

Питання смертної кари регулюється цілим рядом міжнародних документів, в числі

яких: Женевські конвенції від 12 серпня 1949 року, які закріплюють гарантії, що регулюють застосування смертної кари під час збройних конфліктів; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, у тому числі Протокол №6 від 28 квітня 1983 року, який стосується скасування смертної кари в мирний час; Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р .; Гарантії захисту прав осіб, засуджених до смертної кари (прийняті Економічною і соціальною радою ООН в 1984 р), які містять найважливіші обмеження і гарантії при застосуванні смертної кари; Мінімальні стандартні правила ООН від 29 листопада 1985 року, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила).

У цих міжнародних документах обмежується коло злочинів, за які може бути призначена смертна кара, визначаються категорії осіб, які не можуть бути піддані цьому заходу, а також обумовлюються процедури, які необхідно виконувати при провадженні у справах, пов'язаних з винесенням смертного вироку. [9, с.250]

Проте, незважаючи на те, що у факультативних протоколах до міжнародних договорів міститься заборона смертної кари і що вона порушує право людини на життя до сьогодні багато країн продовжують її застосовувати, що і є проблемою при вирішенні питання стосовно смертної кари.

Це пов'язано із тим, що досить багато країн вважають, що їм вдасться вирішити гострі соціальні і політичні проблеми, стративши декількох або навіть сотні засуджених. Більшість людей в різних частинах планети до сих пір не усвідомлюють, що смертна кара не робить суспільство більш захищеним, а лише озлоблює його. Ідея відміни смертної кари набуває підтримки, але недостатньо швидко. [7, с.77]

Найпопулярнішими видами смертної кари у світі є обезголовлювання (Саудівська Аравія), повішення (Японія, Індія), розстріл (Північна Корея), побиття камінням (Афганістан) та смертельна ін'єкція (більшість штатів США, Китай).

Згідно із даними на 2018 рік смертна кара дозволена в 56-и країнах світу. Серед яких: Китай, Іран, Саудівська Аравія, США, Білорусь,

Ірак, Сінгапур, Японія, Пакистан, Афганістан та ряд інших.

Варто зазначити, що наявність або відсутність смертної кари в різних країнах світу, неоднакова практика її застосування, ступінь ефективності механізму процедурних гарантій при її призначенні обумовлюються, перш за все:

- станом соціально-політичних систем держав;
- розходженням в їх політичних курсах;
- відмінностями культури і цивілізації;
- наявністю національних і релігійних особливостей у суспільному розвитку.

Загальну тенденцію до незастосування смертної кари необхідно розглядати в контексті власних проблем кожної конкретної країни. [10, с.15]

За даними Amnesty International число страт в 2018 році знизилося. Так, станом на 2018 рік у світі було виконано щонайменше 690 смертних вироків. Але в деяких країнах число страт зросло, в тому числі в Білорусі, Японії, Сінгапурі, США і Південному Судані. У Таїланді, до прикладу, практику застосування смертної кари відновили. Щодо Китаю, то там страчують найбільше людей у світі. За ним слідує Іран, Саудівська Аравія, В'єтнам і Ірак. [11, с. 4]

Проте, не дивлячись на регрес деяких держав, виконання смертних вироків в країнах, де багато років страчували найбільше людей, значно скоротилося. Як стверджує Генеральний секретар Amnesty International Кумі Найду: «це дозволяє сподіватися, що пройде якийсь час і це жорстоке покарання назавжди залишиться в минулому, там, де йому і місце».

Наприкінці 2007 року ООН ухвалила безпрецедентну резолюцію, що закликає всі країни світу скасувати смертну кару. Пропозицію про введення мораторію підтримали 99 держав, "проти" проголосували 52 держави, 33 країни утрималися. Резолюція Генеральної асамблеї не має обов'язкової сили, утім є політичним сигналом для лідерів світу. Документ був винесений від імені майже 80 держав і закликав країни відмовитися від застосування смертної кари, що суперечить основоположним принципам ООН. Проти документа проголосували Китай, Ірак, Іран і США, які очолюють "чорний" список світових лідерів стосовно страт засуджених. Білорусь, єдина з європейських країн, яка практикує

найвищу міру покарання, за що піддається критиці країнами ЄС, при голосуванні утрималася. Подібний документ прийнятий вперше в історії об'єднаних націй і, на думку більшості учасників, продемонстрував перемогу гуманістичних переконань. [12, с. 131]

Щодо країн де продовжують застосовувати смертну кару світовим лідером за кількістю страчених виступає Китай. Справжній масштаб застосування смертної кари в цій країні невідомий, оскільки дані про неї є державною таємницею. Amnesty International вважає, що там щорічно тисячам людей виносять смертні вироків і тисячі людей страчують. Протягом багатьох років Китай відкидав прохання Організації Об'єднаних Націй про надання більшої кількості даних про страти та ігнорував резолюцію ООН щодо підвищення прозорості. [13, с. 2] Судова система Китаю має базу даних, але вона практично не є заповненою, виявила Amnesty. Сотні випадків страт були відсутніми в офіційній судовій базі даних, у тому числі випадки іноземців, засуджених до смерті щодо злочинів, пов'язаних з наркотиками.

Загалом у Китаї є 46 злочинів, які караються стратою, у тому числі злочини, пов'язані з підпалами, наркотиками, присвоєнням чужого майна та коштів, здійснення ДТП у стані алкогольного сп'яніння, сутенерство, підроблення грошових знаків, приховування доходів від оподаткування, браконьєрство, хабарництво, вбивство, насильство, злочини проти безпеки країни тощо. [13, с. 2]

Починаючи з 2000 року, понад тисячу осіб у КНР стратили за корупцію. Однак при цьому в Китаї рівень корупції значно вищий, ніж у країнах, де смертна кара за це не передбачена. Вочевидь, якщо система державного управління така, що провокує корупційні відносини, то навіть страх смерті не спрацьовує у боротьбі з явищем хабарництва. Вирок засудженим приводиться у виконання через розстріл або введення смертельної ін'єкції. Під час виконання смертної кари присутні реанімобілі. Бригада хірургів швидко видаляє органи зі страченого, які потім продають важкохворим.

Іран знаходиться на другій сходинці за кількістю скоєних страт. В 2017 році вирок виконали щодо 507 осіб. Страти в Ірані зазвичай проводяться рано вранці в присутності сімей

загиблих та засуджених. Засудженого вішають, вибиваючи з-під ніг лавку, а іноді це робиться за допомогою підйомного крана. Саме другий спосіб обирається для публічних страт. [14, с.3]

Представник Amnesty International на Близькому Сході Саїд Бумедуга зазначив: «Іран є однією з небагатьох країн, де продовжують страчувати неповнолітніх, порушуючи таким чином абсолютну заборону на застосування смертної кари до осіб, які не досягли 18-річного віку на час вчинення злочину. За даними організації, головними підставами страти неповнолітніх були вбивства, зґвалтування, порушення в сфері торгівлі наркотиками, а також злочини, що відповідають в національному законодавстві "богохульству". Згідно із законодавством, дівчата віком від 9 років і хлопці віком від 15 років можуть нести повну кримінальну відповідальність, у тому числі бути страченими.

Найбільш відкритими в світі щодо проведення смертної кари є США. Влада публікує списки осіб, що очікують покарання, журналісти стежать за їх історіями, знімають про них сюжети і пишуть статті, а також загальнодоступною є і інформація про минулі «процедури». [14, с.4]

У США існує значний перелік підстав застосування смертної кари. Так, у штаті Алабама страчують за навмисне вбивство з 10 обтяжливими факторами. У Колорадо – за вбивство першого ступеня, що супроводжується від 1 до 17 обтяжливими факторами, викрадення, унаслідок якого загинула людина та державну зраду.

Питання смертної кари є дуже контрверсійним. З одного боку – це ефективний спосіб запобігти повторному скоєнню злочину людиною. З іншого – є великий ризик стратити невинного. Навіть якщо розслідування справи та подальший суд відбуваються за усіма правилами та якомога ретельніше, випадки, коли на лаві смертників опиняються невинні люди, є непоодинокими.

Так, у США від 1973 року понад 160 людей, яких засудили до найвищої міри покарання, пізніше виправдали. До прикладу, 2019 року на волю вийшов американець Кліффорд Вільям Молодший. Він провів на лаві смертників 42 роки. У 1976 році його разом з племінником засудили за вбивство, якого ті не

скоювали, попри наявність у них алібі їм винесли смертний вирок.

Основний метод страти у більшості регіонах – це смертельна ін'єкція, проте є й інші, такі як: електричний стілець, газ, розстріл і повішення. Такі методи можуть використовуватися тільки на прохання в'язнів і тільки на окремих територіях, а іноді ще й тільки в разі винесення вироку до певної дати.

В кімнату для страти засудженого приводять за десять хвилин до процедури. Там його фіксують в положенні лежачи і дають право на останнє слово, після чого роблять смертельну ін'єкцію. У приміщенні зазвичай є телефони: в будь-яку хвилину суд може перервати процедуру. При страті нерідко присутні свідки - журналісти, друзі та члени родини засудженого. [14, с.4]

Також, цікавою є ситуація в Японії. Тут страта здійснюється єдиним способом - через повішення. Здебільшого до такого заходу засуджують тих, хто скоїв масові вбивства. Ув'язнені перебувають в одиночних камерах, два рази на тиждень їм дозволені тренування, а побачення з рідними відбуваються дуже рідко. Дата самої страти зберігається в секреті навіть від ув'язненого і його сім'ї. Людина може дізнатися про неї вранці призначеного дня, а його родичі - вже після виконання вироку. Перед смертю злочинцеві, як і в США, дозволяють востаннє поїсти і поспілкуватися зі священнослужителем.

Як саме проводяться кари в Японії довгий час було невідомо, але в 2010 році журналістам показали спеціальне приміщення в одній з в'язниць Токіо. Засуджених спочатку призводять до кімнати, де вони можуть побачити статую Кеннон - богині милосердя. Це одна з останніх речей, які бачить ув'язнений. Потім злочинця ведуть із зав'язаними очима у кімнату з люком в підлозі, там на нього одягають петлю, червоні позначки на підлозі вказують, де йому слід стояти. Люк під ногами відкривається з сусідньої кімнати, де три кнопки на стіні одночасно натискають три людини. Це зроблено для того, щоб вони не знали, хто саме натиснув ту саму кнопку. [14, с.5]

Розглянувши застосування смертної кари в різних країнах можемо стверджувати, що дане питання хвилює багатьох. Світова спільнота зробила чимало кроків для того, щоб домогтись

скасування смертної кари, але є ряд держав, які цілеспрямовано і зухвало відмовляються визнавати загальнолюдські цінності, міжнародні стандарти та не бажають ратифікувати Протоколи до міжнародних договорів, що скасовують застосування смертної кари. У таких країнах смертна кара виступає видом покарання за відповідні злочини. Як уже вище зазначалось це пов'язано з відмінностями культури і цивілізації, станом соціально-політичних систем держав, розходженням в їх політичних курсах та інше.

Проаналізувавши питання смертної кари, її поняття, закріплення в міжнародному законодавстві, застосування в різних країнах світу можемо визначити ряд проблем, що постали перед нами в ході дослідження:

- відсутність обов'язкового акта, який би містив норму про заборону смертної кари. На разі заборона смертної кари міститься в окремих факультативних, тобто не обов'язкових для підписання учасниками основного договору протоколах до міжнародного договору;

- наявність країн, які до сьогодні застосовують смертну кару як вид покарання за вчинення злочинів, незважаючи на те, що смертна кара є формою позбавлення людини її прав, прямим порушенням принципів міжнародного права, права на життя людини, а також жорстоким, нелюдським видом покарання;

- відсутність альтернативного виду заміни цієї міри покарання, який би був в достатній мірі суворим і водночас гуманним. Смертна кара, як виняткова міра покарання, є вкрай жорстокою та необоротною;

- існування великого ризику - страти невинної особи. Випадки, коли на лаві смертників опиняються невинні люди, є непоодинокими.

Таким чином, перед міжнародною спільнотою стоїть завдання врегулювати зазначені проблеми, не вирішення яких може призвести до виникнення нових.

Насамперед, необхідно вдосконалити правове регулювання застосування смертної кари. Найбільш бажаним є прийняття обов'язкового правового акта, що заборонятиме смертну кару, адже її застосування пов'язане з рядом негативних впливів на громадську свідомість. Існування смертної кари сприяє закріпленню у правовій та моральній свідомості

відсталіх моральних норм і знижує в цілому рівень правової та моральної культури суспільства. Наслідком прийняття такого акта буде зниження рівня страчених, засуджених до страти і в цілому застосування смертної кари в світі.

Також, усі зусилля відміни смертної кари мають бути спрямовані на лідера так званого «чорного списку» - Китай. Квашиш В.Є. вважає: «Китай - та сама «больова точка», що дає світу левову частку смертних вироків і страт. Тому, необхідно сконцентрувати ці зусилля в першу чергу в "китайському напрямку". Саме від цього у вирішальній мірі буде залежати ефективність світового руху за скасування смертної кари. При цьому величезне значення матиме виявлення повних і достовірних даних про реальну практику застосування смертної кари в КНР, які, як уже зазначалося, дотепер від світової громадськості ретельно приховуються і тому викликають серйозні сумніви в їх достовірності.

Наступним шляхом вирішення проблем, на нашу думку, є заміна смертної кари, у країнах де вона досі застосовується таким видом покарання, як довічне позбавлення волі. Адже саме цей вид покарання дає можливість злочинцю на каяття і перевиховання. Смертна кара – необоротне покарання, а довічне ув'язнення, виключаючи подібну необоротність, дає можливість у будь-який час виправити судову помилку. Саме це можна розглядати як найсерйозніший аргумент в обґрунтуванні необхідності введення довічного ув'язнення.[10, с. 19]

На думку, Діденко Н. В. смертна кара не захищає суспільство, а відволікає увагу від усвідомлення гострої необхідності розробити ефективні засоби захисту, що в той же час служило б зміцненню і розвитку поваги до прав і життя людини. Виконання виняткової міри покарання створює видимість прийняття ефективних і невідкладних заходів. Відмова від смертної кари стає поштовхом для переорієнтації зусиль і правоохоронних органів, і всього суспільства на усунення причин правопорушень; відсутність смертної кари усуне ілюзію завершеності. Скасування смертної кари допоможе здійснити корінний поворот у політичній культурі народу на основі загальнолюдських цінностей, гуманізму і

демократії.

Висновки. Із всього вищенаведеного можемо зробити висновок, що інститут смертної кари є багатоаспектною проблемою, що викликає багато дискусій та суперечок, і як бачимо, у різних суспільствах ставлення до смертної кари не є однотайним. Застосування такої міри покарання має відповідати основним цілям покарання та правам людини, що закріплені у законодавстві держави.

Право на життя регламентоване багатьма міжнародно-правовими актами і є

основним правом кожної людини. Проте, незважаючи на це, смертну кару продовжують застосовувати в світі.

Дані проблеми залишаються не вирішеними і міжнародне співтовариство повинно вживати більше заходів на заборону смертної кари.

Список використаних джерел:

1. Толстенко Ю. О. Проблема смертної кари у міжнародному праві. *Права людини і демократія*. Харків, 2018. С. 165–169.
2. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_015.
4. Михальська Н. М. Проблеми смертної кари як інституту вивчення на міжнародній арені. *Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»*. 2010. № 2. С. 201-204.
5. Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари: прийнятий резолюцією 44/128 Генеральної Асамблеї від 15 грудня 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_187.
6. Протокол N 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин: протокол ратифіковано Законом N 318-IV (318-15) від 28.11.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_180.
7. Хорев А.В. Смертная казнь в современном праве. *Известия высших учебных заведений. Поволжский регион*. 2015. № 2 (34). С. 75–78.
8. Резолюція 32/61 Генеральної Асамблеї ООН «Питання смертної кари»: прийнята на 98-у пленарному засіданні 8 грудня 1977. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/32/61>
9. Бехов Н. Л. Проблемы смертной казни в международном праве. *Международно-правовые чтения. Вып. 1* / Отв. ред. П. Н. Бирюков. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. С. 245–250.
10. Діденко Л. В. Інститут смертної кари в Україні: міжнародно-правовий та історико-соціальний аспекти: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.13. Одеса, 2001. 20 с.
11. Доклад Amnesty International. Число смертних казней в 2018 году снизилось до минимума за десять лет. 2019. С. 1- 6. URL: <https://eurasia.amnesty.org/2019/04/10/doklad-amnesty-chislo-smertnyh-kaznej-v-2018-godu/>.
12. Лукашевич В. Г. Сучасні погляди на доцільність повернення смертної кари. *Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць*. 2010 . № 1. С. 130—135.
13. Amnesty International. Китай стратив більше людей, ніж усі решта країн разом узяті. 2017. С. 1- 4 URL: https://zik.ua/news/2017/04/11/kytay_stratyv_naybilshe_lyudey_nizh_usi_reshta_krainy_razom_uzyati__amnesty_1077665.
14. Екатирина Первышева. Самые жестокие смертные казни со всего мира. 2018. С. 1-5 URL: <https://lenta.ru/articles/2018/05/03/executions/>.

References:

1. Tolstenko Yu. O. Problema smertnoi kary u mizhnarodnomu pravi. *Prava liudyny i demokratiia*. Kharkiv, 2018. S. 165–169.
2. Zahalna deklaratsiia prav liudyny: pryiniata i proholoshena rezoliutsiieiu 217 A (III) Heneralnoi Asamblei OON vid 10 hrudnia 1948 r. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
3. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava: ratyfikovano Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR N 2148-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_015.
4. Mykhalska N. M. Problemy smertnoi kary yak instytutu vyvchennia na mizhnarodnii areni. *Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu "Ukraina"*. 2010. № 2. S. 201-204.
5. Druhyi Fakultatyvnyi protokol do Mizhnarodnoho paktu pro hromadianski i politychni prava, shcho stosuietsia skasuvannia smertnoi kary: pryiniaty rezoliutsiieiu 44/128 Heneralnoi Asamblei vid 15 hrudnia 1989 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_187.
6. Protokol N 13 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod, yakyi stosuietsia skasuvannia smertnoi kary za vsikh obstavyn: protokol ratyfikovano Zakonom N 318-IV (318-15) vid 28.11.2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/994_180.
7. Khorev A.V. Smertnaia kazn v sovremennom prave. *Yzvestyia visshykh uchebnikh zavedenyi. Povolzhskiy rehyon*. 2015. №2 (34). S. 75–78.
8. Rezoliutsiia 32/61 Heneralnoi Asamblei OON "Pytannia smertnoi kary": pryiniata na 98-u plenarnomu zasidanni 8 hrudnia 1977. URL: <https://undocs.org/ru/A/RES/32/61>
9. Bekhov N. L. Problemi smertnoi kazny v mezhdunarodnom prave. *Mezhdunarodno-pravovye chteniya*. Vip. 1 / Otv. red. P. N. Byriukov. Voronezh: Voronezhskiy hosudarstvenniy unyversytet, 2003. S. 245–250.
10. Didenko L. B. Instytut smertnoi kary v Ukraini: mizhnarodno-pravovyi ta istoryko-sotsialnyi aspekty: avtoref. dys. kand. yuryd. nauk: 12.00.13. Odesa, 2001. 20 s.
11. Doklad Amnesty International. Chyslo smertnykh kaznei v 2018 hodu znyzylos do mynymuma za desiat let. 2019. S. 1- 6. URL: <https://eurasia.amnesty.org/2019/04/10/doklad-amnesty-chislo-smertnyh-kaznej-v-2018-godu/>.
12. Lukashevych V. H. Suchasni pohliady na dotsilnist povernennia smertnoi kary. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: zbirnyk naukovykh prats*. 2010 . № 1. S. 130-135.
13. Amnesty International. Kytai stratyv bilshе liudei, nizh usi reshta krain razom uziati. 2017. C. 1-4 URL: https://zik.ua/news/2017/04/11/kytay_stratyv_naybilshe_lyudey_nizh_usi_reshta_krainy_razom_uzyati__amnesty_1077665.
14. Ekatyryna Pervisheva. Samie zhestokye smertnie kazny so vseho myra. 2018. C. 1-5 URL: <https://lenta.ru/articles/2018/05/03/executions/>.